

RELACIONES POLÍTICAS, ECONÓMICAS, Y PROCESOS IDENTITARIOS Y REIVINDICATIVOS EN ESCENARIOS DE INFORMALIDAD.

Sebastián Di Marco^a

RESUMEN

El presente artículo tiene como objetivo describir y analizar cómo los actores que forman parte del universo de la economía popular logran generar espacios de trabajo, producción y participación colectiva en el distrito de Tigre, provincia de Buenos Aires. En este sentido buscamos dar cuenta de las acciones que llevaron adelante la configuración de espacios de trabajo con una marcada impronta reivindicativa en escenarios de informalidad laboral desde una perspectiva antropológica. Asimismo, el presente trabajo se propone analizar la capacidad que tienen los actores, integrantes de la economía popular -en tanto espacio de participación- para “ganarse la vida”. Entendemos que este proceso presenta aspectos específicos de la vida social que se nuclean en tres dimensiones: Identitaria, política y económica.

Palabras clave: economía popular; pluriactividad; trabajo extrapredial; impronta reivindicativa.

ABSTRACT

This article aims to describe and analyze how the actors that are part of the universe of the popular economy manage to generate spaces for work, production and collective participation in the district of Tigre, province of Buenos Aires. In this sense, we seek to account for the actions that carried out the configuration of work spaces with a marked imprint of protest in scenarios of labor informality from an anthropological perspective. Likewise, the present work intends to analyze the capacity of the actors, as members of the popular economy -as a space for participation- to "earn a living". We understand that this process presents specific aspects of social life that are nucleated in three dimensions: Identity, political and economic.

Keywords: popular economy; pluriactivity; off-farm work; protest imprint.

Manuscrito recibido: 03 de agosto de 2023.

Aceptado para su publicación: 04 de diciembre de 2023

^a Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, Puan 430, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, (C1406CQJ), Argentina. sebasdimar@gmail.com

INTRODUCCIÓN

Las políticas neoliberales implementadas en la Argentina, desde 1970 en adelante, generaron altos niveles de desocupación y conflictividad social que alcanzaron su máxima expresión en el año 2001. En este periodo, el sector de la población que se encontró desocupada comenzó a organizarse y agruparse en movimientos de desempleados, piqueteros y asamblearios, entre otros, que frente a la necesidad de ganarse la vida elaboraron diversas estrategias de supervivencia. Ello propició la conformación de múltiples espacios de participación, que buscaron hacer frente a las condiciones socioeconómicas que atravesaba nuestro país y este sector de la población en particular. En el marco de la conformación de la organización del trabajo, algunos de estos espacios se abocaron a realizar tareas vinculadas a lo que hoy se denomina ‘economía popular’, en donde se configuraron unidades productivas, integradas por dichos sectores desocupados. La economía popular es una categoría que reúne a quienes suelen ser definidos como ‘informales’, ‘precarios’, ‘externalizados’ o trabajadores ‘de subsistencia’. Un sector de la clase trabajadora cuyos medios de producción -los cuales suelen ser escasos- están a su alcance y por tanto tienen posibilidad de autoorganizarse y que, lejos de representar ‘otra economía’, es una expresión de la economía global de mercado con la que tiene múltiples puntos de conexión (Pérsico & Grabois, 2014). En este sentido, para el gremio que la representa, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (U.T.E.P), se entiende como una categoría reivindicativa que unifica un heterogéneo conjunto de sujetos desde la que se promueve el reconocimiento de las actividades que esta población realiza (Pérsico & Grabois, 2014). En base a este reconocimiento, el proceso de construcción de demandas se orienta hacia la conquista de derechos de modo tal que estos sean equiparados a los de aquellos sectores que se encuentran en relación de dependencia (obra social, aportes previsionales, licencias, accidentes de trabajo, asignaciones familiares, etc.) (Álvarez, 2016).

Las formas asociativas que presentan los actores de la economía popular muestran en su organización, cierto grado de complejización en los lazos que construyen con distintos sectores y la comunidad en particular. La forma en la que se expresan esos vínculos representa la “reivindicación del sector”. Los procesos de trabajo en los que están insertos los actores de la economía popular se caracterizan por llevar adelante tareas en cooperativas, unidades productivas o asociaciones de hecho, donde entre tantas otras cosas producen verduras y plantines, realizan tareas del cuidado, confección textil, trabajan en infraestructura barrial y merenderos, construyen veredas, limpian micro basurales y son artesanos o artistas callejeros.

Nuestro trabajo estará organizado en distintos ejes. El primer eje se centrará en realizar una descripción de las dimensiones identitarias, políticas y económicas que caracterizan al sector. El segundo eje abordará de manera conjunta la descripción y la representación que generan el

trabajo, la producción, la organización y los procesos identitarios emergentes; atenderemos particularmente a la dinámica que presenta el sector y a la coyuntura en la cual se inserta. El tercer eje describe el proceso de trabajo en sí; es decir: la producción y la organización en su aspecto económico, haciendo foco en los procesos de comercialización de productos, los ingresos provenientes de los programas sociales y el trabajo extrapredial. Este último hace referencia a los procesos de trabajo que se realizan por fuera de las unidades productivas y se relacionan a trabajos temporarios informales, como la albañilería, la jardinería, el trabajo textil, el cuidado de niñas, niños y/o adultos mayores, etc., como fuente complementaria de ingresos. El cuarto eje se centra en el desarrollo de la organización política, los procesos de reivindicación y la búsqueda por el reconocimiento de derechos laborales. El quinto eje refiere a la organización sindical llevada adelante por los actores que conforman el universo de la economía popular. Por último, el sexto eje se centrará en caracterizar los vínculos sociales y políticos que configuran la emergencia de un nuevo sujeto político: Trabajadores de la economía popular.

ESCENARIOS DE CRISIS Y CONFIGURACIONES SOCIO-PRODUCTIVAS: ASPECTOS IDENTITARIOS, POLÍTICOS Y ECONÓMICOS.

En el plano identitario, los actores de la denominada economía popular lograron llevar adelante, a través del tiempo, un sentido de vida que se asocia al vínculo generado entre compañeros, estableciendo lazos de fraternidad y solidaridad en tanto se constituyeron como colectivo que buscaba generar mecanismos de respuesta a la condición de vulnerabilidad con la que se enfrentaban al momento de comenzar con las experiencias de trabajo. Entendemos que al compartir un espacio de trabajo, experiencias de vida y horizontes comunes, los trabajadores de la economía popular han desarrollado un sentido de pertenencia, una construcción colectiva identitaria que en su conjunto excede las voluntades individuales; de esta manera, han dado un sentido definido al espacio de participación donde las voluntades “emanan de una autoridad moral que los sobrepasa, (sea esta) imaginada místicamente bajo la forma de un dios, o bien concebida de una manera más temporal y más científica” (Vázquez Gutiérrez, 2012:335). De esta manera se genera un sentido de pertenencia que pondera las conductas reivindicativas de la economía popular; queda claro que dichas conductas sentaron las bases para enfrentar de manera conjunta un cúmulo de adversidades a las que han sido históricamente expuestos.

Cuando nos detenemos y analizamos los discursos que emergen desde los trabajadores que se involucran, se puede ver cómo subyace un componente ideológico-identitario:

Acá no solamente se trabaja en la huerta, también se comparten cosas. Nosotros, durante un montón de tiempo no podíamos producir porque estaba todo esto de la pandemia, y no teníamos insumos al principio; pero nosotros venimos igual y algo hacíamos.

Charlábamos y veíamos qué podíamos hacer con los compañeros que peor la estaban pasando. Porque no podían salir de sus casas y venir en bondi hasta acá, o porque no tenían una moneda. Entonces los que estábamos acá nos organizábamos y charlábamos y así se nos ocurrió armar bolsones con lo que producimos para acercarnos a sus casas. Porque acá nos ayudamos entre todos, porque todos venimos del mismo palo y sabemos que solos no podemos hacer nada. Por eso es importante la organización (Walter, entrevista personal, marzo de 2023).

En este sentido, los lazos relacionales, es decir, el vínculo que se establece entre los actores que comparten las actividades de la unidad productiva están marcados por una identidad “común” que se fue gestando desde la participación en dichos espacios. Sostenemos, al igual que lo hacen Arango, Chena y Roig (2017), que en las estrategias de reproducción de los sectores populares, los vínculos familiares y vecinales se ven atravesados por el desarrollo de un proceso identitario común. Consideramos que esta construcción identitaria se forja a partir de la interacción de las múltiples subjetividades que están involucradas y de la interpelación que hay entre los propios actores, en la que se construyen puntos de referencia. Son estos momentos, instancias, acercamientos que permiten construir lo que Battistini (2004) denominó “referenciales identitarios”. En ellos, los actores se identifican con determinadas prácticas y rechazan otras. En este sentido Busso (2007) plantea que los “referenciales identitarios” responden a las condiciones materiales y simbólicas de los sujetos, pero principalmente a los márgenes de posibilidad construidos por ellos; márgenes que pueden ser más cercanos o lejanos a sus posibilidades reales, o de acuerdo con las utopías por ellos construidas. De esta manera, los sentidos identitarios desarrollados por los trabajadores de las unidades productivas interactúan no solo entre aquellos que son pares, sino -o en tal caso también-, con otros actores políticos del distrito (organizaciones sociales y sectores gubernamentales principalmente), con el ideal del trabajo de la economía popular, porque son las organizaciones sociales las que colaboraron en el fomento de los espacios de participación que devinieron en un capital político e identitario específico, en el cual las disputas, sentidos, modos de vida y producción, se ponen en juego y tensionan las formas de participación política. La configuración de las unidades productivas y el vínculo que estas generaron a la par de movimientos sociales y políticos al interior de los barrios, se transformaron en enclaves territoriales político-partidarios e identitarios. En este sentido lo expresa Andrea:

...en la pandemia ponele, surgieron un montón de situaciones donde hubo que acompañar a vecinas, a lo que sea por asuntos de violencia. Nosotras con el Movimiento

Evita² y con el Frente de Mujeres acompañamos a muchas vecinas a la comisaría de la mujer y eso hizo también que dejásemos de hacer otras cosas acá en la huerta” [el subrayado es nuestro] (Andrea , entrevista personal, junio de 2023).

Como podemos apreciar, no solo la pandemia ha causado un impacto en la forma de organizarse y trabajar, al limitar los días de trabajo y, por tanto, los ingresos de los integrantes de la unidad productiva, sino también las situaciones que emergen cotidianamente y resultan relevantes a la hora de analizar la conformación, tiempo y dedicación que destinan a las actividades al interior de las unidades productivas.

En el plano político, el impacto que los programas sociales generaron en Argentina se destacó tanto por el número de hogares y personas afectadas como por el gasto social generado. Si hacemos una revisión de los mismos, podemos observar: el plan Jefes y Jefas de Hogar (PJyJH) iniciado en el año 2002 y finalizado en el 2005, el Plan por la Inclusión Social (PRIS) iniciado en el 2005 como sucesor del anterior (y finalizado en el 2010), y el Programa de Ingreso Social con Trabajo (PRIST) que se creó en el año 2009 y continuó hasta el año (2018), el salario Social Complementarios (SSC) (2016) y posteriormente, el Potenciar Trabajo (2020). Todos estos programas inyectaron una cantidad importante de recursos financieros a sectores que no podían acceder vía salario a la canasta básica.

Históricamente se llevaron adelante los planes Trabajar I, II y III, operativos desde el año 1996 en adelante con financiamiento del BID y como impulso de políticas sociales focales hacia el creciente problema de la pobreza (27.9%) y desocupación (17.2%). La población objetivo del programa eran los trabajadores desocupados. Con el mismo se pretendía desarrollar una herramienta que oficiara de ayuda monetaria no remunerativa lo suficientemente baja como para generar focalización mediante la autoselección. Dicho de otra manera, las personas bajo la órbita de estos programas tenían que trabajar 6 horas a cambio de un ingreso de 160 pesos y, considerando que el SMVM era de 200, esos “desocupados” persistirían en la búsqueda de otro trabajo. La ejecución de estos proyectos debía estar a cargo de organismos públicos (de cualquier nivel de gobierno) y de asociaciones no gubernamentales. Estas organizaciones adquirirían el compromiso de proveer los materiales necesarios para la realización de los proyectos y brindar el personal técnico necesario. A través del programa se buscaba dar financiación de mano de obra para la realización de trabajos socio-comunitarios de las poblaciones con menores ingresos y, por consiguiente, menores recursos. Entre este tipo de trabajo se pueden mencionar proyectos relacionados con obras de infraestructura esencial en barrios populares y servicios municipales vinculados a podas, recolección y limpieza de micro-basurales, señalética, pintado de cordones y veredas; pero no procesos productivos con generación de valor agregado. Con el tiempo, las

² Longa, F. (2019). Historia del Movimiento Evita: La organización social que entró al Estado sin abandonar la calle. Siglo XXI Editores.

organizaciones sociales involucradas “se fueron profesionalizando en las estrategias de generación de los proyectos que contenían una compleja y elevada cantidad de detalles” (Muñoz, 2018). La importancia de este programa propició los resortes para generar marcos institucionales del accionar colectivo. “Si bien un porcentaje menor estaba en mano de las organizaciones sociales de «trabajadores desocupados» y la mayoría se derivaba a los municipios cuyos intendentes apoyaban al gobierno, las organizaciones de «trabajadores desocupados» crecieron al calor de estos recursos” (Svampa, 2005; Muñoz, 2017).

A partir del año 2003 el Estado Nacional tuvo un rol activo en la generación de puestos de trabajo y mejoramiento de las condiciones laborales (Grassi, 2012; Busso et al., 2017). Los programas surgidos desde los ámbitos gubernamentales buscaron dar respuesta a los sectores que gestionaban su propio trabajo, de modo tal que las instituciones estatales encargadas de realizar dicha tarea (el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social) desarrollaron políticas y programas que apuntaban a mejorar las condiciones de vida y laborales de los denominados trabajadores informales. Dentro de este marco, se propició la creación de programas para la formación y capacitación del trabajo, el fomento de la economía social y solidaria, el fortalecimiento de las organizaciones sociales y la implementación de políticas de inclusión social.

Estas políticas apuntadas hacia el sector han tenido un impacto directo en lo que respecta al acercamiento de recursos y oportunidades que anteriormente no tenían o les eran negadas. Las principales tareas de las unidades organizativas inscriptas en los organismos públicos buscaron tener un sentido: promoción; capacitación; formación; apoyo técnico; asistencia económica y financiera, y transferencia de recursos; evaluación de proyectos productivos; articulación entre familias o grupos asociativos y planes sociales nacionales.

Posteriormente y, en el marco del crecimiento de la dispersión de las realidades de los trabajadores (pobres, informales, cuentapropistas, vulnerables, cooperativistas, etc.), las organizaciones sociales crearon un nombre que podía favorecer una nueva identificación que no existía en las definiciones formales o informales: el Trabajador de la Economía Popular (TEP). Aproximadamente a partir de 2008, distintas organizaciones sociales vinculadas con los movimientos desocupados comenzaron a generar un diagnóstico y una propuesta. El diagnóstico era que un tercio de la población no incluida en el mercado laboral formal persistía, a pesar de los programas dirigidos hacia el sector y el marcado crecimiento económico llevado adelante por el gobierno de Nestor Kirchner (2003-2007).

Con la llegada del gobierno encabezado por Cristina Fernandez de Kirchner (2007-2011/ 2011-2015), se llevó adelante un programa integral que buscaba poner al trabajo como eje central de la integración social, con un Estado que genere los resortes para la inclusión social (Muñoz 2017). Sin embargo, llevar adelante la universalización de la política social no tuvo como correlato un aumento significativo del empleo formal entre los sectores mas vulnerados. Durante este proceso,

las organizaciones sociales comenzaron a apropiarse de esta trama significativa generada desde el gobierno para reivindicar que aquellos que habían tenido la capacidad de generar su propia forma de trabajo, incluso bajo el calor de las políticas públicas, debían ser reconocidos por el Estado como trabajadores con derechos.

Con la conformación del nuevo actor social emergente, “los trabajadores de la economía popular”, las cooperativas, unidades productivas, grupos asociativos o asociaciones de hecho, comenzaron a generar espacios de participación política y generar mecanismos de disputa por la asignación de recursos, tema que desarrollaremos en el tercer eje.

En el plano económico y organizativo del sector se evidencia, según el informe del ReNaTEP³ a finales del año 2022, la generación de espacios colectivos de participación asociados a nuevas formas productivas: servicios socio-comunitarios, comercio popular y trabajos en espacios públicos, servicios personales, construcción e infraestructura social y mejoramiento ambiental, transporte y almacenamiento, industria manufacturera, recuperación, reciclados y agricultura familiar y campesina. La realización de estas tareas propició la generación de resortes económicos para el sector.

En el caso de la unidad productiva Pancho Soares del distrito de Tigre, estos mecanismos fortalecieron los lazos de participación en el espacio de trabajo, lo que contribuyó a desarrollar estrategias económico-adaptativas colectivas que buscaban generar valor a fin de poder comercializar productos. Es decir, además de la producción interna, se pondera la organización colectiva para sostener económicamente la (re)producción de la fuerza de trabajo de los actores involucrados. En este sentido Natalia expresa lo siguiente al respecto:

Nosotros tenemos lo que tenemos porque nos pusimos a laburar todos juntos. Si bien muchos que estaban antes se fueron y ahora aparecen otras personas, el espacio funciona, a veces mal, a veces bien, y de lo que sacamos podemos hacer algo; porque antes no teníamos nada y cuando cada uno estaba por su lado no teníamos trabajo. Pero ahora con este espacio que nos presta la iglesia y con lo que cobra cada uno por trabajar acá, mal que mal algo nos llevamos. Pero bueno, si no nos hubiésemos juntado estaríamos todos sin trabajo y cagados de hambre. Por eso está bueno estar acá, porque acá los compañeros pueden tener algo y nos ayudamos entre todos (Natalia, entrevista personal, mayo de 2023).

³El Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular busca reconocer, formalizar y garantizar los derechos de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular para que accedan a herramientas que les permitan potenciar su trabajo. Ser parte del mismo les permite acceder a programas de trabajo, seguridad social y capacitación; participar de redes de comercialización y tener acceso a herramientas crediticias y de inclusión financiera.

Como podemos observar, la organización y el trabajo colectivo contribuye a sostener, como planteaba Natalia, el funcionamiento de la dinámica laboral. Sin embargo, es necesario mencionar que, para los actores involucrados, resulta fundamental disponer de ingresos provenientes de programas sociales (principalmente Potenciar Trabajo⁴) para poder apuntalar el funcionamiento de las mismas y garantizar, al mismo tiempo, el ingreso para sus trabajadores.

El cobro de planes sociales, por parte de los trabajadores de las unidades productivas, ayuda a mantener la cohesión interna y favorece el espacio de participación de sus integrantes, y los recursos que ingresen por otros canales. La forma en la que los actores comparten las actividades de la unidad productiva propició una transformación en los vínculos. En este sentido pudimos constatar que lo que al comienzo se denominaba ‘vecinos’, ahora se transformaron en ‘compañeros’. Entendemos que aquí subyace un contenido ideológico partidario que está relacionado

con el vínculo que la unidad productiva tiene con el Movimiento Evita, en el cual la palabra ‘compañera o compañero’ tiene una carga simbólica específica y reemplaza en alguna medida a la de ‘vecino o vecina’ que no contiene un componente político a la hora de expresarlo. Tal como cuenta otra entrevistada de la unidad productiva con la que nos encontramos en nuestras visitas al campo:

A mí lo que me gustó del movimiento Evita es que tenía mucho, mucha llegada en el territorio, y mucha realidad, porque también hay muchos movimientos, que he pasado por otros y que no hacen nada, te dan plata solo así. Pero a mí me gustó que en el barrio nos pudimos organizar para producir entre nosotras, y decidimos que hacer y que queremos para nosotras y nuestros hijos en esto que estamos construyendo (Andrea, entrevista personal, junio de 2023).

Entendemos que los vínculos políticos, específicamente con los movimientos sociales, también incidieron en el desarrollo de las unidades productivas con las que trabajamos, además de los sucesivos desequilibrios económicos y las crisis que se sucedieron en el país, que impactaron fuertemente en el nivel de desempleo y subempleo y crearon diferentes formas de precarización laboral que devinieron posteriormente en organizaciones sociales abocadas específicamente a la organización de dicha tarea. De este modo, los procesos dinámicos que atraviesa el sector en su constitución y desarrollo han sido tematizados desde diferentes nudos problemáticos: desde las

⁴ El programa Potenciar Trabajo tiene como objetivo contribuir a mejorar el empleo y generar nuevas propuestas productivas a través del desarrollo de proyectos socio-productivos, socio-comunitarios, socio-laborales y la terminalidad educativa, con el fin de promover la inclusión social plena para personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad social y económica. Está destinado a aquellas personas físicas que se encontraban bajo los programas “Hacemos Futuro” y “Proyectos Productivos Comunitarios”. El programa “Potenciar Trabajo” unifica en esta iniciativa a todas y todos sus titulares. Los y las titulares del programa pueden optar por cumplir su contraprestación con su participación en proyectos socio-productivos, socio-laborales y/o socio-comunitarios o a través de la terminalidad educativa.

dificultades del mercado de trabajo para eliminar la informalidad y la precariedad laboral, desde la expansión de las políticas sociales y desde las acciones colectivas de las organizaciones sociales que los reivindican.

“La salida es siempre con trabajo...”

Entendemos que el proceso de trabajo⁵, en el marco de la economía popular, está sujeto a algunas consideraciones que debemos tener en cuenta a la hora de profundizar nuestro análisis. Entre las mismas, se encuentran: las condiciones físicas de los espacios de trabajo -medido en metros cuadrados; la cantidad de maquinarias y herramientas para desarrollar tareas; el acceso a recursos (principalmente servicios esenciales como agua, energía, cantidad de mano de obra) permanente y/o temporal; la incidencia del trabajo extrapredial, el cual refiere a las tareas laborales que realizan los integrantes de las unidades productivas por fuera de las mismas (entre las que se destacan la realización de changas, que se dan de manera intermitente, hasta labores estables pero que se ejercen desde roles precarizados (como, por ejemplo, el cuidado de ancianos o niños, tareas de limpieza en viviendas particulares, jardinería, tareas de costura, entre otros). Asimismo la pluriactividad dentro de cada unidad productiva resulta esencial para sostener las tareas de la pluriactividad de los miembros (entendiendo que cada unidad productiva puede tener en su interior uno, dos o más procesos de trabajo diversos, que pueden ir desde el envasado de productos manufacturados, tejidos, panificados y agricultura familiar, entre otros).

Esta combinación de procesos de trabajo es central a la hora de mantener en funcionamiento las unidades productivas de la economía popular, ya que reúne a una cantidad mayor de trabajadores entre los que se distribuyen las tareas. Podemos observar que esta diversificación al interior permite, por un lado, tener ingresos mayores a través del cobro de planes sociales y, por otro lado, disponer de una mayor cantidad de insumos para distribuir entre compañeros o, en algunos casos, comercializarlos. Así se expresa en una entrevista que realizamos en una Unidad Productiva de la economía popular del distrito de Tigre:

Acá cuando empezamos teníamos la huerta y después empezamos haciendo toallas femeninas, pañales y cuando se empezó a juntar gente acá empezamos a organizarnos

⁵ Es un proceso entre el ser humano y la naturaleza, en el que el hombre controla, media y regula su metabolismo con la naturaleza. En este proceso el trabajador pone en movimiento su cuerpo, su fuerza, su cabeza (pensamiento), piernas, brazos, manos, etc. con el fin de apoderarse y transformar los materiales de la naturaleza de manera que sean útiles para su propia vida. Podemos decir, entonces, que el trabajo es una actividad guiada por el pensamiento que tiene por objetivo transformar la naturaleza y adaptarla a sus necesidades. Para llevarlo adelante necesita determinados elementos que llamamos medios de producción; entre los que se encuentra el objeto de trabajo, aquello sobre lo que volcamos nuestra actividad; y los medios de trabajo, que son aquellas maquinas o herramientas de las cuales nos vamos a valer para realizar el proceso de trabajo. (Marx & Engels, 1853)

y hacíamos más cosas; además de la huerta, la panificadora, ropa, que se yo. Hacíamos de todo. Empezamos como a gestar esto, porque acá no había nada... entonces cedí una parte de mi casa que son como dos habitaciones donde teníamos dos máquinas de coser, una nos prestó una vecina y bueno hicimos rifas y compramos. Entonces cuando vino la pandemia, de un día para el otro, hicimos 7000 barbijos y los vendimos todos. Después bajó el tema de los barbijos y empezamos a hacer ropas para chicos de invierno. Ahora que se nos ocurrió sacar un diseño que sea nuestro, que diseñamos nosotras, es una línea que se llama jugando libres -es infantil- todo hecho a mano y pintado. También hacemos cosas de mujer y los diseños nuestros (Paula, entrevista personal, marzo de 2023).

Como mencionamos anteriormente, el acceso a recursos de esta UP, en tanto medios de producción, fue posible en parte gracias a la cesión de un espacio para el cultivo de plantas en almácigos, en donde, inicialmente, se confeccionó la huerta y luego se distribuyó entre los participantes de la unidad productiva. Esto lo realizó Paula en el garaje de su casa.

Los medios de producción en este caso eran escasos, pues disponían de dos palas grandes y algunas pequeñas. Utilizaban tierra que sacaban de la vereda y de un compost que producían en un costado del terreno a fin de generar nutrientes naturales para fertilizar la tierra. Frente a estas condiciones, las tareas de trabajo dentro de la UP se fueron diversificando y generando otras actividades laborales al interior, ya que lo producido en la huerta no alcanzaba siquiera para el autoconsumo. Así fue como comenzaron a producir y confeccionar otros elementos (primero barbijos y luego ropa) con el objetivo de comercializarlo.

Estos esquemas laborales diversificados suelen ser recurrentes en las UP que aquí analizamos. Por ello, el trabajo extrapredial resulta económicamente necesario para muchos integrantes de las UP ya que constituye, en la mayoría de los casos, la principal fuente de ingresos de los integrantes de las mismas. Esta realidad influye en el desempeño que realiza cada actor dentro de su unidad, a la vez que se relaciona con la posibilidad de participación, en mayor o menor medida, en horas de trabajo destinadas a la participación dentro de la UP. De esta manera, por ejemplo, una persona que emplea 20 horas semanales de trabajo extrapredial dispone de menos cantidad de horas para realizar actividades dentro de la UP, con lo cual su participación es menor. Es menester destacar que, tal como nos comentaban los integrantes de las unidades productivas aquí mencionadas, las actividades extraprediales son el resultado de la ausencia e insuficiencia de recursos económicos producidos por dicha UP.

La configuración de la organización del proceso de trabajo dentro de las UP y la distribución de los recursos obtenidos varían de acuerdo al grado de participación que tuvo cada integrante dentro de la misma durante X cantidad de tiempo. En este sentido la cantidad de horas trabajadas equivale a la cantidad de recursos con los que cuenta la UP. Así, la UP no distribuye el total de los ingresos

sobre el total de trabajadores, sino sobre la cantidad de horas que cada uno destinó al proceso de trabajo. Esto nos relataba Patricia cuando preguntamos acerca de dicha distribución:

...si, que se yo, acá hay gente que viene todos los días, que son las compañeras que se ponen al hombro el trabajo de la unidad productiva. Después hay compañeras que vienen cada tanto, porque no pueden o porque tienen algún otro laburito. Por eso nosotras decidimos como distribuir lo que nos entra: Lo que primero hacemos es decir, acá hay tanta plata que una parte se va a usar para reponer cosas (hace referencia a los medios de producción involucrados en el proceso de trabajo), y el resto se distribuye. Pero ojo, si querés tener plata tenés que venir a trabajar; porque sino no te rinde. O sea; no sirve venir dos veces por semana, porque solo te vas a llevar lo que te corresponde por esos días, que son ocho. Y eso es más o menos 10.000 pesos. Por eso cuanto más veces venís y más trabajás, más plata te vas a llevar. Pero tampoco tanto; porque te llevas de acuerdo a lo que entra (Patricia, entrevista personal, mayo de 2023).

En otro relato pudimos observar lo siguiente:

acá la mayoría cobra un potenciar trabajo, no todas. Algunas cobran el doble porque hacen algún trabajo para el movimiento [hace referencia al movimiento Evita]. Pero casi todas son beneficiarias. Otra cosa es con lo que se produce, que también se llevan, a veces más a veces menos, pero algo se llevan, puede ser plata o productos que se hacen acá y con eso.... que se yo, les alcanza para darle la leche a los hijos o para comprar pan, verduras y fideos para hacerse un guiso (Gabriela, entrevista personal, abril de 2023).

Otra cuestión vinculada a los ingresos de los trabajadores de las UP se asocia al trabajo extrapredial. Como mencionamos anteriormente el trabajo extra-predial refiere a todo trabajo realizado por un/a integrante de la UP por fuera de la misma y por lo general refiere a trabajos temporarios y/o precarios.

De esta manera y recapitulando lo analizado anteriormente, podemos sostener que los ingresos que tienen los integrantes de las UP provienen de tres lugares específicos:

1. De planes sociales destinados a integrantes de la EP, concretamente el programa “Potenciar Trabajo”⁶; el acceso al mismo depende de los vínculos que establezca la UP

⁶ <https://www.argentina.gob.ar/desarrollosocial/potenciartrabajo>

- con determinados sectores (movimientos sociales y gubernamentales), los cuales ofician de salvoconductos para poder acceder a los mismos.
2. De la comercialización de los productos que pudieran llegar a vender y/o del consumo por parte de los mismos actores; es decir, consumo de producto de valor que, en lugar de comercializarse, se destina al consumo directo de los trabajadores que forman parte de las UP.
 3. Del trabajo extrapredial que pudieran llegar a realizar; ya sean changas o trabajos precarizados ejecutados por fuera de las UP.

ORGANIZACIÓN POLÍTICA, DERECHOS Y PROCESOS DE REIVINDICACIÓN.

Estas nuevas formas de organización y de producción transformaron con el tiempo a estos actores en nuevos sujetos políticos, nuevos actores que reclaman derechos laborales e institucionales y llevan adelante una impronta reivindicativa con la proclama: “La economía popular es trabajo”. Ello lo podemos evidenciar a través de las imágenes que prosiguen, en las que se puede observar al Presidente de la Nación, Alberto Fernández, al Secretario de Economía Social de la Nación, Emilio Pérsico, a distintos dirigentes políticos con cargos provinciales y municipales, y dirigentes sociales que forman parte de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), reivindicando la economía popular.

Figuras 1-4. Ferias de productores realizadas por la subsecretaria de Economía Popular de la Provincia de Buenos Aires, bibliotecas populares, espacios de primera infancia y ferias de productores del Delta del distrito de Tigre. (Fuente: instagram @economíapopular.pba)

En sintonía con lo que plantea la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEPE), cuando se dice que la economía popular es trabajo, se intenta colocar al sector como un agente más dentro del sistema económico, de reconocerlo como productor de valor, de reconocer su capacidad productiva, su proceso de organización, de sindicalización y, por tal motivo, como un sector más -dentro de tantos otros- que forman parte de la matriz productiva del país. Con lo cual entendemos que la discusión que propone el sector que compone la economía popular expresa que la reproducción de la fuerza de trabajo está asociada a un proceso en el cual la misma fuerza de trabajo depende de procesos reivindicativos. Es decir, la reivindicación en este caso es el trabajo, pero fundamentalmente aquel trabajo que se realiza bajo la órbita de la economía popular. Es un trabajo que pasa de operar en los márgenes de la informalidad a ganarse (por lucha y voluntad propia) la legitimidad en tanto sector productivo y en tanto espacio sociocomunitario donde se comparte la vida misma con la de los demás. Por lo tanto, no solo es un espacio de participación productiva, sino un lugar en donde convergen, experiencias, narrativas, problemas y lucha, en cada caso en particular, con cada trabajador que compone una UP. Estas experiencias heterogéneas, con el devenir, adquieren un carácter común que se pone de manifiesto. Porque el hecho de participar proyecta, en los propios actores el carácter reivindicativo, poniendo en valor la experiencia propia y la de los demás en una expresión mancomunada. En tal sentido sostenemos, como lo expresan Hindi y Larsen, que

la construcción de poder por parte de los movimientos sociales en general y de la EP en particular, ha estado indisolublemente ligado con un horizonte político de acumulación de poder y de disputa del sentido del Estado.” y que en tal sentido “...el poder está en constante construcción, y que las luchas sociales y los marcos discursivos que las expresan conforman entramados complejos de negociaciones, acuerdos y contradicciones coyunturales (Hindi & Larsen, 2018, pp. 159).

Siguiendo esta línea, lo que se puede observar es un campo de disputa por el poder donde el sector busca tener una posición. Ello, junto a los procesos de reivindicativos se pueden apreciar en el relato de Patricia:

Ponele; hay compañeras que llegan y dicen 'yo no sé hacer nada, yo no sé, vengo, pero no sé nada'; y al poco tiempo decía 'yo le hice hasta las bombachas a mi hija'. O sea; paso de no saber hacer nada a hacer un montón. Pero además de eso se da cuenta que sirve para un montón de cosas (...) porque te llenan la cabeza diciéndote que 'sos un negro de mierda', que podés vivir con 25.000 pesos, que tener que, o sea. nada..., eso. Parece que al principio se terminan creyendo ese discurso. Para una persona que tienen treinta y pico de años y que tiene que sostenerla [sic] la vida. Entonces, también te tira

abajo eso. Pero en realidad cuando vienen acá se dan cuenta que sí, que acá las compañeras vienen porque me dicen que acá se sienten bien. Entonces hay algo, una necesidad de sentirte bien porque el trabajo las hace sentir bien (Patricia, entrevista personal, junio de 2023).

Consideramos que esta cita representa la forma en la cual se expresa el desarrollo de la Economía Popular: un sector de la población que históricamente fue precarizado, estigmatizado y arrojado a los márgenes entiende el trabajo como una instancia de reivindicación, donde además del dinero que se cobra a través de un plan social encierra o representa un derecho adquirido. Como plantean Barattini junto con otros autores (2013), son trabajadores que, pese a condiciones no propicias, se reconocen como tales. Son portadores de derechos, reivindican la historia organizativa de la clase trabajadora y desafían los obstáculos organizándose y recreando una subjetividad que los lleva a replantearse la desigual relación de fuerzas capital- trabajo y activar al respecto, ya sea en términos ofensivos o defensivos. De esta manera podemos aseverar que el trabajo y la producción popular encontró la manera de insertarse cada vez con más fuerza en el entramado productivo: se desarrollaron procesos de sindicalización, se logró acceder a recursos económicos a través de programas sociales que propiciaron al acceso a insumos, a relaciones políticas y, en algunos casos, a trabajos formales de gestión y candidaturas políticas. Sea cual fuera el caso de cada una de las UP que analizamos, la caracterización de los actores termina siendo la misma: organización popular, vínculos con iglesias, movimientos sociales, ONGs, sectores gubernamentales, político-partidarios y de gestión.

PROCESOS EMERGENTES DE SINDICALIZACIÓN.

Desde principios del siglo XXI en adelante, se observa un crecimiento, según Fernández y otros autores (2018), en el vínculo que establece la economía popular con las reivindicaciones sindicales; de este modo, se logra unificar gran parte de los sectores que la componen dentro de un único gremio: la UTEP. De esta manera, los vínculos entre los distintos sectores propiciaron la conformación de un sindicato que logró aglutinar a todos los actores sociales que se identifican como trabajadores de la economía popular. Como lo expresa Arango y otros (2017), los bajos ingresos y la escasa productividad de la EP - como sector subalterno en las nuevas jerarquías sociales que impone el capitalismo financiero-, generaron los resortes para una nueva forma de organización del trabajo, a través del desarrollo de instituciones colectivas propias que contrarresten los diferenciales de poder que existen hoy en relación con el sector capitalista tradicional. Esa expresión colectiva devino en la conformación de un sindicato que busca la legitimación y la reivindicación del sector, con el fin de garantizar derechos laborales básicos. De esta manera, los trabajadores que se encuentran en situación de precariedad laboral como, por ejemplo, los integrantes de la economía popular, que presentan un grado de vulnerabilidad mucho

mayor que otros trabajadores, puedan tener garantizados sus derechos esenciales. Para hacer frente a la condición de vulnerabilidad en la que se encuentran, los procesos de sindicalización y organización resultan fundamentales, pero los mismos deben construirse. En este sentido lo expresan Sorroche y Schejter:

Es indudable que para forjar su identidad, para construirse, requirió una particular interpretación de la historia de la clase en Argentina y por lo tanto, del peronismo y del sindicalismo. Sin esa base, sería impensable el desarrollo de la organización de un sector como el de la economía popular. En este sentido, reconocemos el rol de referentes de las diferentes organizaciones y la relevancia de la formación como herramienta para la socialización de esa construcción. Nadie ni nada se apoya sobre el vacío (Sorroche & Schejter, 2021, p.16).

Dicho esto, consideramos que la organización de la economía popular, por su condición política y social, tiene la capacidad de generar nuevos sujetos políticos. Sin embargo, la expresión identitaria y política que forjan cotidianamente se enfrenta a una multiplicidad de dificultades a la hora de lograr ejercer sus derechos laborales, ya que involucra a personas que realizan su actividad laboral por afuera de la relación salarial tradicional. Es decir, que quienes la integran son trabajadores que no están insertos, en general, en una relación laboral patrón-trabajadores (son trabajadores sin patrón), y los ingresos que perciben son bajos. Consecuentemente, tienen una escasa capacidad de consumo y acumulación de capital, que los arroja a una generación decreciente de ingresos respecto al consumo necesario para reproducir a diario su vida. Por tal motivo, cualquier tipo de ingreso estará destinado a satisfacer sus necesidades inmediatas y el aporte y la sindicalización no son universalizadas dentro del sector. De esta manera, la mayoría de los trabajadores de la economía popular carece de espacios de sindicalización por la condición de vulnerabilidad en la que se encuentra. Por tal motivo, quienes están bajo la órbita protectora de derechos laborales que se llevan adelante desde la UTEP, son aquellos trabajadores registrados en dicha entidad y vinculados políticamente con la misma. En este sentido los trabajadores que forjaron su trabajo desde la economía popular, lograron insertarse dentro de la órbita de la UTEP y, consecuentemente, crearon vínculos que les permitieron acceder a programas sociales como el Potenciar Trabajo y, al mismo tiempo, utilizar recursos -aunque escasos- para sostener espacios socio-productivos.

La trayectoria de las unidades productivas de Tigre se orienta en este sentido: en sus inicios surgieron como experiencias aisladas propias de agricultura familiar con núcleos en la unidad doméstica, pero que, con el devenir, se transformaron en unidades asociativas donde trabajan vecinos y compañeros que participan desde lugares más lejanos y donde el vínculo que se establece es del tipo asociativo/cooperativo, con una impronta identitaria y reivindicativa que

encuentra su expresión colectiva total cuando se enmarcan dentro de la UTEP. Si bien sus integrantes, que presentan estrategias productivas de diversificación -como mencionamos en el apartado anterior-, no poseen los recursos productivos necesarios para realizar su trabajo de manera plena (tierra y capital), y tampoco poseen condiciones de infraestructura social básica, han logrado generar mecanismos adaptativos/productivos y vínculos políticos a través de los cuales comenzaron a percibir ingresos y ubicarse bajo la protección sindical de la UTEP. Esta forma en la que se expresa el trabajo de quienes forman parte del universo de la economía popular, sintetiza un modelo socio-productivo que anteriormente estaba invisibilizado. Desde el 2020 en adelante, luego del cambio de gobierno y ante la apertura de secretarías de economía Popular en distintas esferas gubernamentales (nacional, provinciales y municipales) se buscaron generar herramientas para su reconocimiento e institucionalización. En este proceso, el desarrollo de políticas públicas orientadas hacia el sector resulta esencial para garantizar derechos sociales básicos, como el reconocimiento y la protección jurídica del sector. En este mismo sentido lo expresa Giraldo (2017), cuando plantea que se debe desarrollar una política pública hacia la economía popular que los reconozca como un sector productivo, el cual debe ser tenido en cuenta y consultado, al igual que se hace con los diferentes agentes económicos y sus representaciones legales. Entendiendo, en el mismo sentido, que son ciudadanos que entregan el fruto de su trabajo a la sociedad, la cual dispone de los beneficios que la economía popular les proporciona, pero la contraprestación no es equilibrada en relación a la valoración y racionamiento (legitimidad) de su trabajo.

De esta manera, el trabajo realizado en la órbita de la economía Popular pone en discusión los sentidos del trabajo en general y en sus formas tradicionales. La economía popular, por la lógica que expresa, no es beneficiaria de los derechos laborales dictados por la OIT, a los cuales la República Argentina suscribe. Lo que se observa es una masa de trabajadores que producen y realizan tareas que la sociedad necesita; es decir es un trabajo socialmente necesario, pero al mismo tiempo desprotegido. Este sector, según estimaciones del ReNaTEP, es un universo de cinco millones de trabajadores sin la protección necesaria en cuanto a derechos laborales esenciales. En esta línea de sentidos, los trabajadores de la economía popular buscan legitimar el trabajo que realizan, porque es ello lo que le da sentido al reclamo, porque la significación del trabajo se expresa como un espacio regulado, en el que, además de producir, se comparten horarios, deberes y tareas diversas, logros, saberes, compromiso y, fundamentalmente, la búsqueda de derechos.

Los procesos de reconocimiento de los actores de la economía popular en tanto trabajadores ha sido históricamente motivo de discusión y conflicto, es por ello que ese reconocimiento que plantean los propios actores adquiere un carácter reivindicativo (Maldovan y Bonelli 2018) ya que por un lado existe una disputa con representaciones sociales que consideran a muchos trabajos de la economía popular como una tarea desvalorizada, que no se equipara a un trabajo 'real'

porque no reúne todas o algunas de sus condiciones tradicionales (horarios, control de asistencia, derechos laborales, ingresos mensuales o salarización, etc.) o bien porque están sujetos a mayores condiciones de inestabilidad socioeconómica.

Es en esta misma línea en la cual lo expresa el relato de Federico, trabajador de la economía popular, referente y militante del Movimiento Evita de Tigre:

Este es nuestro trabajo; garantizar que los y las compañeras tengan cada vez más derechos, y de a poco lo estamos logrando: logramos incorporar a muchos al Registro y eso les permite ser visibilizados, porque antes no existían, nadie sabía que había compañeras tejiendo o amasando pan para los merenderos. Ahora, desde que asumió Alberto, hay voluntad política de garantizarle a los compañeros más derechos, porque la forma de hacerlo es ir al territorio y ver quienes están y que están haciendo. Y es ahí donde nosotros llevamos adelante con la organización todos los reclamos. Entonces entre todos logramos generar esto que antes no existía, o si, pero nadie lo veía. Ahora acá, en el barrio, todos saben que hay una unidad productiva que se llama Pancho Soares, y que los que están sin laburo pueden venir a participar, y que de alguna manera los compañeros los vamos a ayudar. Porque este laburo no lo hace un privado. El privado no ayuda, explota gente. Nosotros no. Nosotros, al que viene y participa lo ayudamos como sea, y eso lo tienen que reconocer, eso es reconocer nuestro trabajo (Federico, entrevista personal, mayo de 2023).

El relato de Federico sintetiza cómo se fueron generando procesos de organización política y territorial, gestando vínculos, garantizando derechos, incorporando a trabajadoras y trabajadores al ReNaTEP, con y entre diferentes sectores. Tal como sostienen los propios actores en el territorio y los autores especialistas en el tema antes mencionados, lo que contribuye a sostener el espacio productivo de cada UP es el vínculo que se establece con los movimientos sociales y de estos con el Estado. La esencialidad que presenta el sector consiste en construir espacios de participación desde la reivindicación y la dignidad, poder trabajar y recibir una contraprestación por ello en el sentido que garanticen sus derechos y les otorgue garantías que consideran esenciales como tierra, techo, pan y trabajo.

En palabras de Patricia, referente del frente de huertas y del Movimiento Evita de Tigre:

Sí, al menos acá, no sé en otros lugares como será... Pero si estas acá...si quieren y les gusta y están siguiendo la línea de este movimiento que tiene las reivindicaciones de poder tener el techo, la tierra y el trabajo, para que la persona sea más digna, más libre, mas todo. Bueno, acá estamos por esto...y generalmente se mandan los datos desde la organización, primero hay que, o sea que las personas que están trabajando acá, se llena una planilla donde se registran todos los trabajadores de la economía

popular que son todos los trabajadores que estamos organizados en algo, o no, solos, pero sin dependencia. O sea: un artesano, un alguien que junta cartones, uno que hace textil en la casa, empanadas... es un registro de los trabajadores. Eso es un punto. Lo segundo es si quieren pertenecer a la UTEP, eso es otro paso, y si vos querrás y venir y decís, yo quiero, pero no sé, arrancamos y te registras y después si vos querrás seguir y pertenecer al grupo y trabajar; se busca que le den el alta. Pero hay requisitos: no tenés que tener moto, casa, auto, nada. O sea; no tenés que tener nada para cobrarlo. Y bueno, todos los que estamos acá que no somos un nada entramos dentro de la economía popular, que es la posibilidad de tener ese ingreso que más que un ingreso es la posibilidad de decir, es una base para que... con esto tenemos que generar el doble (Patricia, entrevista personal, marzo de 2023).

Son estos vínculos los que le imprimen a cada una de las unidades productivas el carácter político, territorial y de militancia. Consideramos que estas acciones legitiman la participación política de cada uno de los trabajadores de las UP en su interior y en el barrio donde se enclavan las mismas. Esta dinámica propició el carácter político que desarrollaron las UP durante los últimos años a través de sus vínculos con movimientos sociales, lo que contribuye a sostener el funcionamiento de estas apuntalando los distintos vínculos que se fueron gestando. Pues el vínculo político es insumo y, al mismo tiempo, salvoconducto para la obtención de recursos (planes sociales, insumos, subsidios o, en menor medida, compras) por parte del Estado.

VÍNCULOS SOCIALES, VÍNCULOS ECONÓMICOS Y VÍNCULOS POLÍTICOS.

Los lazos relacionales, es decir el vínculo que se establece entre los actores que comparten las actividades de la unidad productiva, están marcados por una identidad “común” que se fue gestando desde la participación en dichos espacios. Sostenemos, al igual que lo hacen Arango, Chena y Roig (2017) que en las estrategias de reproducción de los sectores populares, los vínculos familiares y vecinales se ven atravesados por el desarrollo de un proceso identitario común. Ello lo podemos apreciar en las distintas narrativas que fueron apareciendo a lo largo de nuestro trabajo, que evidenciaban esta identidad colectivizada. Cuando Patricia hacía mención a “vecinas” que se acercaban a la unidad productiva y después se transformaron en “compañeras”, referido en el eje anterior, lo que entendemos es que subyace un contenido ideológico partidario que se relaciona con el vínculo que la unidad productiva tiene con el Movimiento Evita, en el cual la palabra “compañera o compañero” tiene una carga simbólica específica relacionada a una cultura política que expresa normas, creencias, prácticas y representaciones colectivas ligadas a procesos identitarios colectivizados y compartidos a través de las experiencias vividas. Consideramos que esta construcción identitaria se forja a partir de la interacción de las múltiples subjetividades que están involucradas, y de la interpelación que hay entre los propios actores

donde se construyen puntos de referencia. Son estos momentos, instancias, acercamientos que permiten construir lo que Battistini (2004) denominó “referenciales identitarios”. En ellos, los actores se identifican con determinadas prácticas y rechazan otras. En este sentido Busso (2007) plantea que los “referenciales identitarios” responden a las condiciones materiales y simbólicas de los sujetos, pero principalmente a los márgenes de posibilidad construidos por ellos, márgenes que pueden ser más cercanos o lejanos a sus posibilidades reales, o de acuerdo con las utopías por ellos construidas. De esta manera, los sentidos identitarios desarrollados por los trabajadores de la economía popular insertos en unidades productivas, interactúan no solo entre aquellos que son pares, sino -o en tal caso también-, con otros actores políticos, con el ideal del trabajo de la economía popular, porque son las organizaciones sociales las que colaboraron en el fomento de los espacios de participación que devinieron en un capital político e identitario específico, en el cual las disputas, sentidos, tensiones, modos de vida y producción, se ponen en juego, ya que lo que se busca es la apropiación política de los sectores populares por parte de agrupaciones. Esta apropiación vehiculiza desde nuestro punto de vista, la llegada de movimientos sociales y políticos al interior de los barrios, donde las UP, aquí trabajadas, se transformaron en enclaves territoriales partidarios e identitarios a partir de sus vínculos con las mismas.

Mariela, trabajadora de una UP del distrito de Tigre afirma lo siguiente al respecto:

Acá los compañeros que vienen lo hacen porque saben lo que es vivir así, sin nada y rebuscársela. Entonces entre los que estamos nos ponemos a trabajar, y cada uno empieza a hacer o decir lo que quiere hacer y entre los que participamos podemos hacerlo. Nos empezamos a ayudar y después sale algo; empiezan a venir, y traen a sus hijos o a alguna vecina que está sin trabajo y encontramos un lugar porque todos pasamos por la misma. Porque cuando estaba Macri muchos se quedaron sin trabajo y después la pandemia y eso, y entonces además de venir empezamos a salir a la calle, los que podíamos a participar en el movimiento, y así entre todos armamos la UP, y ahora todos los que vienen lo hacen porque saben lo que es y porque quieren. Nadie te obliga. Vos sabes que venís y acá están tus compañeros, que están en la misma que vos, que te esperan, que te ayudan si tenés un problema, que te escuchan. Entonces nadie caga a nadie, porque acá somos todos iguales, venimos de la misma” (Mariela, entrevista personal, abril de 2023).

En este fragmento de la entrevista realizada a Paula podemos observar cómo estas experiencias situadas desarrollan nuevos procesos identitarios, donde se generan vínculos dentro y fuera de las UP. Son procesos de identificación colectivos que surgen a partir de la participación, del compartir experiencias, de ponerse en el lugar del otro, o de identificarse con aquellas personas que “viven lo que vivo yo”, y ello se expresa a través de los procesos de organización que se

fueron dando a medida que las experiencias se desarrollaban. En tal sentido, las experiencias de precariedad desde la cual surgen los actores que forman parte de la Economía Popular, forjaron sentidos de experiencias vividas colectivizadas, donde se ancla un pasado común materializado, vivido, transitado y sufrido que les es común, y en tal sentido, se proyecta un futuro que está por vivirse y debe ser construido. Esta construcción colectiva de una nueva subjetividad tiene como correlato político la organización gremial y la construcción como espacio que discute sentidos desde los cuales debe hacerse política. Ello se ve expresado en los distintos estamentos que hoy forman parte del gobierno, o manejan carteras en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación otorgando planes o subsidios a distintas organizaciones. Por ello, los sentidos identitarios lograron construir a partir de la organización espacios políticos de organización gremial, buscando generar un sentido reivindicativo que aglutina a todo el sector de la Economía Popular; es un proceso en el cual la expresión política de la economía popular, busca aglutinar a todo el sector que la compone, atendiendo a las demandas que expresa el mismo utilizándolas como bandera para equiparar derechos; ya que por un lado existe una disputa con representaciones sociales que consideran a muchos trabajos de la economía popular como una tarea desvalorizada, que no se equipara a un trabajo 'real' porque no reúne todas o algunas de sus condiciones tradicionales (horarios, control de asistencia, derechos laborales, ingresos mensuales o salarización, etc.) o bien porque están sujetos a mayores condiciones de inestabilidad socioeconómica y a la intervención del Estado como salvoconducto. En el caso de las unidades productivas de Tigre, los trabajadores se organizan y trazan estrategias con la finalidad de obtener recursos y relaciones que les permitan satisfacer sus necesidades. Dichas estrategias se ven reflejadas a partir de la organización, la producción, la organización productiva, la sindicalización y la construcción política, además de los distintos vínculos que fueron generando con sectores políticos y gubernamentales. Por ello entendemos que la impronta reivindicativa es la que sintetiza los reclamos. Es decir, contribuye a visibilizar las demandas que presenta el sector, y es ello lo que los transforma en nuevos sujetos políticos. Son expresiones políticas que se gestaron desde las experiencias de precariedad compartidas que, posteriormente, condensaron en espacios de participación colectivos y organizados que lograron formar e insertarse dentro de movimientos sociales y, consecuentemente, dentro del gremio que representa el sector: la UTEP.

CONCLUSIONES

A modo de cierre, entendemos que los sectores subalternos que describimos en el presente trabajo han desarrollado estrategias socio-productivas referenciales identitarios y prácticas propias que fundan la economía popular, la cual logró insertarse dentro del entramado productivo del país. Asimismo podemos destacar la impronta reivindicativa vinculada a una expresión que discute con las formas tradicionales de producción bajo la órbita del capital. La manera en la que se expresa el sector forma parte de una nueva economía que es necesaria para la reproducción biológica y

social de gran parte de la población, ya que generan bienes de consumo socialmente necesarios. Asimismo la organización del trabajo y posteriormente el desarrollo de una identidad colectivizada se ve reflejada en la emergencia sindical que tuvo el sector durante los últimos años. Entendemos que la sindicalización cumplió y cumple aún hoy un rol fundamental que podemos sintetizar en dos ejes centrales: El primero consiste en la disputa salarial en función de un trayecto que las propias organizaciones generaron, que es en primer lugar la organización en ramas de actividad y, en segundo lugar, el anclaje territorial. Muchas organizaciones tienen un anclaje territorial, barrial, municipal, provincial, en el cual están insertas y actúan. Son trayectorias y experiencias que, a priori, se presentan como vidas disímiles, heterogéneas y temporalmente diferentes. Experiencias que vivieron y viven distintas generaciones, con territorialidades divergentes, que se unifican en una expresión única que aglutina y homogeneiza las trayectorias de vida, buscando un horizonte que posibilite asegurar -en lo inmediato- la producción de la vida misma de todos los sectores que componen el universo de la economía popular.

Para finalizar consideramos que desde las estrategias para ganarse la vida, hasta la organización y reivindicación del sector, los actores que forman parte del campo de la economía popular buscan a través de la organización y la reivindicación, formar parte de la mesa de discusión política actual, siendo ellos un sector más que compone la matriz socio-productiva, y en tal sentido pujar por el otorgamiento de derechos, recursos, cargos institucionales y gubernamentales. Es precisamente por ese motivo que lo presentamos como un “nuevo sujeto político”.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Arango, Y. A. Chena, P. I. & Roig, A. (2017). Trabajos, ingresos y consumos en la economía popular. *Cartografías del sur*, 6, 1-8.

Barattini, M. R. & Feldman, S. I. (2013). *La acción gremial en los márgenes: la organización en el marco de la precariedad*. (Tesis de doctorado inédita), Universidad General Sarmiento, Argentina. <http://repositorio.ungs.edu.ar/handle/UNGS/63>

Battistini, O. (2004). Las interacciones complejas entre el trabajo, la identidad y la acción colectiva. El trabajo frente al espejo. Rupturas y continuidades en los procesos identitarios de los trabajadores. En O. Battistini (Comp.). *El trabajo frente al espejo. Continuidades y rupturas en los procesos de construcción identitaria de los trabajadores* (pp. 23-44), Buenos Aires: Editorial Prometeo, Buenos Aires.

Bruno, S. F. (2008). Inserción laboral de los migrantes paraguayos en Buenos Aires. Revisión de categorías: desde el “nicho laboral” a la “plusvalía étnica”. *Población y desarrollo*, 18(36), 7-23.

Busso, M. (2007). Informal workers in Argentina: from the construction of collective identities to the constitution of organizations? (Tesis de doctorado inédita). Université de Provence-Aix-Marseille I; Universidad de Buenos Aires, Argentina.

- Busso, M., Cristia, J. P., Hincapié, D., Messina, J. & Ripani, L. (Eds.) (2017). *Aprender mejor: políticas públicas para el desarrollo de habilidades*. México D. F.: Inter-American Development Bank.
- Fernández, L. (2018). Políticas públicas para la agricultura familiar en Argentina durante el período 1990-2015: Nuevos y conocidos elementos en la agenda de debate. *Trabajo y Sociedad*, 30, 219-241.
- Fernández Álvarez, M. I. (2006). Cuidar la fábrica, cuidar a los hijos. Roles de género, trabajo y acción colectiva a partir de un proceso de recuperación de fábricas de la Ciudad de Buenos Aires. *Runa*, XXVI, pp. 7-25.
- Fernández Álvarez, M. I. (2018). Más allá de la precariedad: prácticas colectivas y subjetividades políticas desde la economía popular argentina. *Íconos. Revista de Ciencias Sociales*, 62, 21-38.
- Giraldo, C. G. (Ed.). (2017). *Economía popular desde abajo*. Bogotá: Ediciones desde abajo.
- Grassi, E. (2012). Política sociolaboral en la Argentina contemporánea. *Alcances, novedades y salvedades. Revista de Ciencias Sociales (Cr)*, 1(135-136), 185-198.
- Hindi, G. & Larsen, M. (2018). Los caminos de la institucionalización de la economía popular en contextos neoliberales: aportes en clave de procesos hegemónicos. *Albuquerque*, 10 (20), 153-172
- Longa, F. (2019). *Historia del Movimiento Evita: La organización social que entró al Estado sin abandonar la calle*. Buenos Aires: Siglo XXI editores.
- Marx, K. & Engels, F. (1853). *La dominación británica en la India. Obras Escogidas*. Moscú: Editorial Progreso.
- Maldovan Bonelli, J. (2018). *La economía popular: debate conceptual de un campo en construcción. Trabajo y Economía Popular Cuadernillo 1*. Disponible en: http://umet.edu.ar/investigacion/wpcontent/uploads/sites/23/2015/02/Trabajo_y_economia_popular-Cuadernillo-1-libro-completo.pdf.
- Muñoz, M. A. (2018). Las marcas de los sujetos en el Estado. Los trabajadores de la economía popular y las políticas públicas en la Argentina Reciente. *Documentos y aportes en administración pública y gestión estatal*, 18(30), 85-128.
<https://doi.org/10.14409/daapge.v18i30.8443>
- Muñoz, M. A. & Villar, L. I. (2017). Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP en la CGT): entre la organización sindical y el conflicto político-social (Argentina, 2011-2017). *Crítica y resistencias*, 5, 22-52.
- Pérsico E. & Grabois J. (2014). *Nuestra realidad. Cuadernos de formación para trabajadores militantes delegados y dirigentes de organizaciones populares 1*. Buenos Aires: Asociación Civil de los Trabajadores de la Economía. Disponible en <https://relatsargentina.com/documentos/CTEP-UTEP/CTEP.Cartilla.1.pdf>

Sorroche, S. & Schejter, M. R. (2021). “Sigo siendo el mismo de siempre”: Imágenes de la clase obrera argentina en la construcción de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP); Centro de Estudios e Investigaciones Laborales. *Revista Latinoamericana de Antropología del Trabajo*, 10, 1-19. Disponible en <http://www.ceil-conicet.gov.ar/ojs/index.php/lat/article/view/822/727>.

Svampa, M. (2005). Tres ejes para una discusión: modelo de dominación, tradiciones ideológicas y figuras de la militancia. Manuscrito inédito. Disponible en <https://www.maristellasvampa.net/archivos/ensayo15.pdf>.

Vázquez, G. (2017). Antecedentes de la noción de economía popular: La perspectiva coraggiana. *Cartografías del Sur. Revista de Ciencias Artes y Tecnología*. 6, 98-110.

Vázquez Gutiérrez, J. P. (2012). La concepción de hecho social en Durkheim: De la realidad material al mundo de las representaciones colectivas. *Política y Sociedad*, 49(2), 331-351.